

РОЛЬ ВИДЕОКОНТЕНТОВ И МУЛЬТИМЕДИА В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ

Сулейманова Нилуфар Камиловна

**Академия Вооружённых Сил Республики Узбекистан,
доцент кафедры языков (PhD).**

Республика Узбекистан, город Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315683>

Сегодня чаще всего, молодёжь любого вуза контактирует с аудиовизуальными текстами в целях поиска информации, проведения досуга и т. д. Мощным средством всех возрастов являются аудиовизуальные тексты.

Видеоконтенты приобретают всё большую популярность как новый образовательный ресурс при обучении иностранному языку, способствующий реализации принципов аутентичности, наглядности, ситуативности, диалогичности учебного процесса. Поэтому задача развития критического мышления и творческого потенциала курсантов посредством видеоконтентов при изучении иностранных языков является одной из приоритетных.

Видеоконтенты мы понимаем как систему отражения действительности, построенную на аутентичных аудиовизуальных символах и способную определённым образом программировать мышление курсантов и поведение в контексте нашего исследования. Использование видеоконтентов в процессе обучения иностранному языку более предпочтителен в условиях самостоятельной подготовки в силу отсутствия строгих временных ограничений и возможности в полной мере учитывать особенности социально-психологического развития курсантов (потребность в самореализации, общении, творческом самовыражении, способность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям).

Большой объем изданной научной литературы по данной проблематике в целом свидетельствует об активизации интереса учёных и практиков к вопросам развития молодёжи посредством аудиовизуальных технологий. Однако проблема развития курсантов посредством дидактических технологий с использованием видеоконтентов при изучении иностранных языков в условиях самостоятельной подготовки до настоящего времени не получила в науке должного освещения. Не раскрыта сущность видеоконтентов как эффективного средства развития когнитивных составляющих (критическое мышление, креативность) и мотивации курсантов; не разработаны критерии для определения уровней сформированности общего развития курсантов в ходе применения видеоконтентных технологий.

Новые информационные технологии имеют огромный диапазон возможностей для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом. В этом плане заслуживает внимания макроконтекст, который предусматривает изменения сложившейся системы образования в соответствии с требованиями складывающегося информационного пространства и предлагает для этого средства решения путем использования новых информационных технологий, в том числе мультимедиа.

Мультимедиа является одним из наиболее перспективных и популярных направлений развития информационных технологий. Мультимедиа представляет собой средство

обучения, с помощью которого плодотворно реализуются идеи интенсификации, направленные на поиск максимальных эффективных методов и средств обучения, адекватных его целям и содержанию; интеграции педагогической науки, практики; целостности и непрерывности педагогического процесса. Однако при решении дидактических задач в рамках использования мультимедиа в обучении мы сталкиваемся с противоречием между желанием передать компьютеру максимум педагогических функций и возможностями компьютера эффективно реализовать эти функции.

Современные информационные технологии, в том числе мультимедиа, открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения с применением средств концептуального и математического моделирования явлений и процессов, которые позволяют повысить качество обучения, эффективность самостоятельной работы.

Мультимедиа — это интерактивные системы, обеспечивающие работу с неподвижными изображениями и движущимися видео, анимированными компьютерными изображениями и движущимися видео, анимированной компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком [1].

Эффективность обучения включает в качестве необходимого элемента свободное владение информационными технологиями, в связи с этим информационные технологии воспринимаются как современные средства эффективной реализации учебного процесса.

Применение современных средств информационных технологий в учебном процессе позволяют совершенно по-новому строить процесс обучения и не только насытить курсантов большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности курсантов, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными ресурсами информации.

Использование мультимедиа технологий в учебном процессе изменяет соотношение методов, форм, средств обучения, так как это приводит к изменению объема и содержания учебного материала; углублению предметной сферы, путем моделирования или имитации явлений и процессов с помощью диалогового взаимодействия, компрессии информации, логической и стилистической обработки; использованию современных программных средств, с целью развития логического, наглядного-образного мышления, а также формированию вербально-коммуникативных и практических умений.

References:

1. Жданько А.П. Дидактические особенности использования видеоконтентов при изучении иностранного языка в условиях дополнительного образования. Автореферат. 2014 г.
2. Егорова Ю. Н. Мультимедиа технология как комплексное средство повышения качества обучения //Проблемы мониторинга качества образования: Материалы Седьмой Всерос. научно практ. конф. - Казань, 1999. С. 10-11.

3. Аминов, И. Б. Применение средств мультимедийных технологий как условие повышения качества обучения / И. Б. Аминов, Д. Ф. Ходжаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 21 (101). — С. 759-761. — URL: <https://moluch.ru/archive/101/22998/> (дата обращения: 04.12.2023).
4. Половина Г. Б. Интеграция мультимедийных технологий с традиционными учебными дисциплинами в системе повышения квалификации учителей-предметников // Информатика и образование, 2009. № 5.
5. Fourie P. J. Content, Audiences and Production [Текст] / P. J. Fourie // Medialiteracy. Lansdowne: Education, 2001. 588 p.

